

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА
КЛИНИК ТИББИЁТ
АХБОРОТНОМАСИ**

***BULLETIN OF* FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**

2025, №3 (17)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100, г.
Бухара, ул. Гиждуванская, 23.

Телефон (99865) 223-00-50

Факс (99866) 223-00-50

Сайт <https://bsmi.uz/journals/fundamental-ya-klinik-tibbiyot-ahborotnomasi/>

e-mail baymuradovravshan@gmail.com

О журнале

*Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28 мая 2022 года.*

*Журнал внесен в список
утвержденный приказом № 370/б
от 8 мая 2025 года реестром ВАК
в раздел медицинских наук.*

Редакционный совет:

Абдурахманов Д.Ш.	(Самарканд)
Абдурахманов М.М.	(Бухара)
Баландина И.А.	(Россия)
Бахронов Ж.Ж.	(Бухара)
Бернс С.А.	(Россия)
Газиев К.У.	(Бухара)
Деев Р.В.	(Россия)
Ихтиярова Г.А.	(Бухара)
Казакова Н.Н.	(Бухара)
Калашникова С.А.	(Россия)
Каримова Н.Н.	(Бухара)
Курбонов С.С.	(Таджикистан)
Маматов С.М.	(Кыргызстан)
Мамедов У.С.	(Бухара)
Мирзоева М.Р.	(Бухара)
Миршарапов У.М.	(Ташкент)
Набиева У.П.	(Ташкент)
Наврузов Р.Р.	(Бухара)
Нуралиев Н.А.	(Бухара)
Орипов Ф.С.	(Самарканд)
Раупов Ф.С.	(Бухара)
Рахмонов К.Э.	(Самарканд)
Рахметов Н.Р.	(Казахстан)
Удочкина Л.А.	(Россия)
Хамдамова М.Т.	(Бухара)
Ходжаева Д.Т.	(Бухара)
Худойбердиев Д.К.	(Бухара)

Халикова Ф.Ш., Султонова Л.Ж., Мамедов У.С. Сут беги саратони кимётерапиясида каламушлар қалқонсимон безининг морфологик тузилиши	343	Khalikova F.Sh., Sultonova L.J., Mamedov U.S. <i>Morphological structure of the thyroid gland in rats under breast cancer chemotherapy</i>
Хамдамов И.Б., Хакимов М.Ш., Хамдамов Б.З., Давлатов С.С. Анализ неудовлетворительных результатов применения традиционных бариатрических операций у больных с метаболическим синдромом	351	Khamdamov I.B., Khakimov M.Sh., Khamdamov B.Z., Davlatov S.S. <i>Analysis of unsatisfactory results of traditional bariatric surgery in patients with metabolic syndrome</i>
Хамдамова В.К. <i>Gerpes va uning bosh miyaga ta'siri</i>	356	Khamdamova B.K. <i>Herpes and its effect on the brain</i>
Худойкулова Ф.В., Холмирзаев Б.Т. Жигарнинг ноалкогол ёғли касаллигини замонавий даволаш тамойиллари	359	Khudoykulova F.V., Kholmiraev B.T. <i>Modern treatment principles for non-alcoholic fatty liver disease</i>
Хамдамов У.Р., Абдурахмонов М.М. Минимално инвазивное лечение хронической венозной недостаточности нижних конечностей в стадии трофических расстройств	365	Khamdamov U.R., Abdurakhmonov M.M. <i>Minimally invasive treatment of chronic venous insufficiency of lower extremities in the stage of trophic disorders</i>
Хасанов Б.Б. Ҳомила ва онанинг ҳомиладорликдаги иммун алоқалари	369	Khasanov B.B. <i>Immune relationships between the fetus and the mother during pregnancy</i>
Xolmirzayev B.T. Revmatoid artrit bilan og'riqan bemorlarni kasallikning dastlabki bosqichida o'qitish samaradorligini baholash	375	Kholmiraev B.T. <i>Assessment of the effectiveness of patient education in the early stages of rheumatoid arthritis</i>
Хамдамова Б.К., Кулманов У.Ш. Сурункали герпетик энцефалит: клиник ва нейрпатологик жиҳатдан комплекс таҳлил	381	Khamdamova B.K., Kulmanov U.Sh. <i>Chronic herpetic encephalitis: a comprehensive clinical and neuropathological review</i>
Хамдамов Э.М., Бахронов Ж.Дж. Турли факторлар таъсирида лимфа тузунларида келиб чиқадиган морфологик ўзгаришлар	384	Khamdamov E.M., Bakhronov J.Dj. <i>Morphological changes in lymph nodes under the influence of various factors</i>
Xudoykulova F.V. Zarchavaning shifobaxsh xususiyatlari va jigar kasalliklarini davolashdagi ahamiyati	387	Khudoykulova F.V. <i>Healing properties of turmeric and its significance in the treatment of liver diseases</i>
Шавкатов Ш.Х., Бахронов Ж.Дж., Сайидова М.Х. Тажрибада 9 ойлик оқ зотсиз каламушлар ўпкасининг меъёрий морфологик тузилиши	393	Shavkatov Sh.Kh., Bakhronov J.Dj., Sayidova M.X. <i>Morphological structure of the lungs of 9-month-old white rats in the experiment</i>
Шарипов А.Т., Хамдамов Б.З., Набиева У.П. Параметры гуморального иммунитета и нейровоспаления при детском церебральном параличе	398	Sharipov A.T., Khamdamov B.Z., Nabieva U.P. <i>Parameters of humoral immunity and neuroinflammation in infantile cerebral palsy</i>
Ergashova M.M., Mamatqulova F.X. Ikkilamchi gemofagotsitar sindrom va davolashga zamonaviy yondoshuvlar	404	Ergashova M.M., Mamatkulova F.Kh. <i>Secondary hemophagocytic syndrome and modern approaches to treatment</i>
Eshimova Sh.K. Kompyuter ko'ruv sindromi bor bo'lgan bemorlarda "KKS-22" so'rov natijalarini bo'yin umurtqalarining degenerativ kasalliklari mavjudligiga qarab tahlil qilish	409	Eshimova Sh.K. <i>Analysis of the results of the "CVS-22" questionnaire in patients with computer visual syndrome depending on the presence of degenerative diseases of the cervical spine</i>
Эранов Ш.Н. Дистал билак-тирсак бўғими ностабиллиги, рентгенологик кўрсаткичларини баҳолаш	413	Eranov Sh.N. <i>Instability of the distal radioulnary joint, assessment of x-ray indicators</i>

РЕВМАТОИД АРТРИТ БИЛАН ОГ'РИГАН БЕМОРЛАРНИ КАСАЛЛИКНИНГ ДАСТЛАБКИ БОСҚИЧИДА О'ҚИТИШ САМАРАДОРЛИГИНИ БАХОЛАШ

Xolmirzayev B.T.

Samarqand davlat tibbiyot universiteti, Samarqand sh., O'zbekiston

Rezyume. Tadqiqotning maqsadi RA bilan og'riqan bemorlar uchun ta'lim dasturining yagona modelini ishlab chiqish va kasallikning dastlabki bosqichida uning samaradorligini baholashdan iborat. Material va usullar. Tadqiqotga erta RA bilan kasallangan 45 nafar bemor kiritilgan (ayollarning 89,1%, yoshi 18 dan 62 yoshgacha, kasallikning davomiyligi 2 oydan 22 oygacha), ulardan 25 nafari ta'lim dasturi bo'yicha o'qitilgan (asosiy guruh), 20 nafari faqat dori-darmonlar bilan davolanagan (nazorat guruhi). 3 va 6 oydan so'ng og'riqli va shishgan bo'g'imlar soni, ECHT, C-RO, og'riq 100 millimetrli VASH, DAS28, HAQ, RAPID3 shkalalari bo'yicha aniqlandi. Dori-darmonsiz davolash usullariga rioya qilish bemorlar uchun maxsus so'rovnoma bo'yicha baholandi. Tadqiqot natijalari. O'qitishdan 3 va 6 oy o'tgach, bemorlarning ikkala guruhida bo'g'imlarni himoya qilish usullariga rioya qilish mos ravishda 13,0 va 10,0 baravar ($p<0,01$), muntazam davolanish mashg'ulotlari 4,0 va 3,25 baravar ($p<0,01$), bilak bo'g'imini ortezlash 2,0 baravar va 75,0% ($p<0,01$), tizza bo'g'imini 33,3 va 50,0% ($p<0,01$), ortopedik tayoqlardan foydalanish 71,4 va 57,1% ($p<0,01$) ga oshdi. 6 oydan so'ng, ECHT, C-RO, DAS28 ($p>0,05$) dan tashqari, ko'pgina parametrlar bo'yicha ikkita guruh o'rtasida statistik jihatdan sezilarli farqlar mavjud edi ($p<0,05$). Xulosalar. Ta'lim dasturi og'riq sindromining intensivligini pasaytiradi, 6 oy davomida erta RA bilan og'riqan bemorlarning funksional holati va hayot sifatini yaxshilaydi. Maksimal ijobiy natijaga 3 oydan keyin erishildi, 6-oyga kelib ta'sir biroz pasaydi. Bu keyingi 3-6 oy ichida qayta o'qitish zarurligini taqozo etadi.

Kalit so'zlar: erta revmatoid artrit; bemorlarni o'qitish; ta'lim dasturi.

ASSESSMENT OF THE EFFECTIVENESS OF PATIENT EDUCATION IN THE EARLY STAGES OF RHEUMATOID ARTHRITIS

Kholmirzaev B.T.

Samarkand State Medical University, Samarkand, Uzbekistan

Resume. The aim of the study is to develop a unified model of an educational program for patients with RA and to assess its effectiveness in the early stages of the disease. Materials and methods. The study included 45 patients with early RA (89.1% women, aged 18 to 62 years, disease duration from 2 to 22 months), of whom 25 were trained according to the educational program (main group), while 20 received only medication treatment (control group). After 3 and 6 months, the number of painful and swollen joints, ESR, CRP, pain on a 100 mm VAS, DAS28, HAQ, and RAPID3 scales were assessed. Adherence to non-pharmacological treatment methods was evaluated using a special patient questionnaire. Results. After 3 and 6 months of training, in both patient groups, adherence to joint protection methods increased by 13.0 and 10.0 times ($p<0.01$), regular exercise sessions by 4.0 and 3.25 times ($p<0.01$), wrist orthotics use by 2.0 times and 75.0% ($p<0.01$), knee orthotics use by 33.3 and 50.0% ($p<0.01$), and the use of orthopedic canes by 71.4 and 57.1% ($p<0.01$) respectively. After 6 months, there were statistically significant differences between the two groups in many parameters ($p<0.05$), except for ESR, CRP, and DAS28 ($p>0.05$). Conclusions. The educational program reduces pain intensity, improves functional status and quality of life in patients with early RA for 6 months. The maximum positive result was achieved after 3 months, with a slight decrease in effect by 6 months. This necessitates retraining within the next 3-6 months.

Keywords: early rheumatoid arthritis; patient education; educational program.

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБУЧЕНИЯ БОЛЬНЫХ РЕВМАТОИДНЫМ АРТРИТОМ НА РАННЕЙ СТАДИИ ЗАБОЛЕВАНИЯ

Холмирзаев Б.Т.

Самаркандский государственный медицинский университет, г. Самарканд, Узбекистан

Резюме. Целью исследования является разработка единой модели образовательной программы для пациентов с РА и оценка ее эффективности на ранней стадии заболевания. Материалы и методы. В исследование включены 45 пациентов с ранним РА (89,1% женщин в возрасте от 18 до 62 лет, длительность заболевания от 2 до 22 месяцев), из них 25 прошли обучение по образовательной программе (основная группа), 20 получали только медикаментозное лечение (контрольная группа). Через

3 и 6 месяцев определяли количество болезненных и отечных суставов, СОЭ, С-РБ, боль по 100-миллиметровой шкале ВАШ, DAS28, HAQ, RAPID3. Соблюдение методов немедикаментозного лечения оценивалось по специальному опроснику для пациентов. Результаты исследования. Через 3 и 6 месяцев после обучения в основной группе пациентов соблюдение методов защиты суставов увеличилось в 13,0 и 10,0 раз ($p < 0,01$), регулярные лечебные занятия - в 4,0 и 3,25 раза ($p < 0,01$), ортезирование лучезапястного сустава - в 2,0 раза и на 75,0% ($p < 0,01$), коленного сустава - на 33,3% и 50,0% ($p < 0,01$), использование ортопедических тростей - на 71,4% и 57,1% ($p < 0,01$) соответственно. Через 6 месяцев наблюдались статистически значимые различия между двумя группами по многим параметрам, кроме СОЭ, С-РБ, DAS28 ($p > 0,05$) ($p < 0,05$). Выводы. Образовательная программа снижает интенсивность болевого синдрома, улучшает функциональное состояние и качество жизни пациентов с ранним РА в течение 6 месяцев. Максимальный положительный эффект был достигнут через 3 месяца, к 6 месяцу эффект несколько уменьшился. Это указывает на необходимость повторного обучения в течение последующих 3-6 месяцев.

Ключевые слова: ранний ревматоидный артрит; обучение пациентов; образовательная программа.

Anʻanaviy ravishda "Salomatlik maktablari" deb ataladigan taʻlim dasturlari revmatoid artrit (RA) bilan ogʻrigan bemorlarni kompleks davolashning muhim qismidir. "Salomatlik maktablari" tibbiy xizmatlar nomenklaturasiga kiritilgan.

"Salomatlik maktabi" - bu shifokor va bemor oʻrtasidagi oʻzaro taʻsirning oʻziga xos turi boʻlib, uning asosida oʻqitish yotadi, chunki faqat bemorning ichki motivatsiya bilan mustahkamlangan xabardor, ixtiyoriy va faol ishtiroki muvaffaqiyatli davolanishning garovidir. Bemorlarni oʻqitish kasallik ustidan oʻz-oʻzini nazorat qilish, unga qarshi kurashda "oʻz-oʻzini samaradorlik"ka ishonchni oshirish, shifokor va umuman sogʻliqni saqlash tizimi bilan oʻzaro munosabatlarni yaxshilashda muhim rol oʻynaydi [1-4].

Artrit bilan ogʻrigan bemorlarni oʻqitishning koʻplab modellari taklif etilgan boʻlib, ular nafaqat kasallik haqidagi bilim darajasini oshirishga, balki toʻgʻri xulq-atvor stereotipini shakllantirish va psixologik holatni yaxshilashga ham qaratilgan [5-9]. Shunga qaramay, bugungi kunda mamlakatimizda "Salomatlik maktablari"ni oʻtkazishning umumiy metodologiyasining yagona talablariga muvofiq ishlab chiqilgan va "Maqsadga erishguncha davolash" ("Treat to Target" - T2T) strategiyasida belgilangan bemorlar uchun asosiy tamoyillar va tavsiyalarni hisobga olgan holda RA bilan ogʻrigan bemorlar uchun optimal taʻlim dasturi mavjud emas.

RA bilan ogʻrigan bemorlarga erta bosqichda tibbiy yordam koʻrsatishni tashkil etish dolzarb vazifa hisoblanadi. Agar erta faol dori-darmon terapiyasi zarurati koʻplab tadqiqotlar bilan tasdiqlangan va xalqaro klinik tavsiyalar bilan qoʻllab-quvvatlangan boʻlsa [10-14], RA da farmakologik boʻlmagan chora-tadbirlarni erta boshlashning samaradorligi masalasi ochiq qolmoqda [15]. RA bilan ogʻrigan bemorlarda taʻlim dasturlarini boshlashning optimal muddatlari aniqlanmagan. Hozirgi vaqtda jahon adabiyotida erta RA bilan ogʻrigan bemorlarda taʻlim dasturlarining ijobiy taʻsiri haqida kam sonli maʼlumotlar mavjud [16-22]. RA bilan ogʻrigan bemorlarni erta bosqichda oʻqitish boʻyicha bir nechta klinik tavsiyalarining xulosalari keng tarqalgan kasallikda taʻlim dasturlarining samaradorligini baholash natijalaridan olingan [20-25]. Shunday qilib, RA bilan ogʻrigan bemorlarni erta oʻqitishning samaradorligi, uning kasallikning keyingi kechishiga taʻsiri, funksional qobiliyatlarini saqlab qolish, shifokor tavsiyalariga rioya qilish va toʻgʻri xulq-atvor stereotipiga rioya qilish yetarlicha oʻrganilmagan.

Tadqiqotning **maqsadi** taʻlim dasturining yagona modelini ("Salomatlik maktabi) ishlab chiqish va "Revmatoid artritda salomatlik maktablari"ni oʻtkazishning yagona metodologiyasining umumiy talablariga hamda "Maqsadga erishguncha davolash" (T2T) va RA bilan kasallangan bemorlarni kasallikning dastlabki bosqichida oʻqitishning klinik samaradorligini baholashdan iborat.

Material va usullar. Ochiq nazoratli tadqiqotga erta RA bilan kasallangan 45 nafar bemor kiritilgan. *Kiritish mezonlari:* 2010-yil EULAR/ACR (European League Against Rheumatism/American College of Rheumatology) mezonlariga mos keladigan tashxis; kasallikning davomiyligi 2-yildan oshmasligi; DAS28 indeksi boʻyicha faollikning 1-2-darajasi; funksional yetishmovchilik I-III sinf. *Istisno mezonlari:* tadqiqotdan oldin va tadqiqot davomida RAni jarrohlik yoʻli bilan davolash; ogʻir yondosh patologiya (buyrak, jigar, yurak yetishmovchiligi, yuqori nazorat qilinmaydigan arterial gipertenziya, dekompensatsiyalangan qandli diabet, miya qon aylanishining buzilishi, anamnezda gemorragik insult);

Kasallik davomiyligi 2-22 oy boʻlgan 18-62 yoshdagi 39 (89,1%) nafar ayol va 6 (10,9%) nafar erkak tekshirildi. 11 (20,0%) bemorda kasallikning juda erta bosqichi, 34 (80,0%) bemorda - erta bosqichi kuzatildi. Revmatoid omil boʻyicha 38 (87,3%) bemor seropozitiv, siklik sitrullinlangan peptidga antitanachalar

bo'yicha 26 (65,5%) bemor seropozitiv bo'lgan. RA faolligi revmatologlar assotsiatsiyasining 2007-yildagi tasnifiga muvofiq DAS28 bo'yicha aniqlandi [26]. 1-darajali faollik 13 nafar (29,1%) bemorda, 2-chi - 32 (70,9%) bemorda kuzatildi. I rentgenologik bosqich 13 (29,1%) bemorda, II bosqich 32 (65,5%) bemorda, III bosqich - 2 (5,4%) da. I funksional sinf 9 (20,0%) bemorda, II - 31 (72,7%), III - 3 (7,3%) bemorda kuzatildi. Kiritish vaqtida barcha bemorlar yallig'lanishga qarshi sintetik bazis dori vositalarini (YAQNDV): metotreksat (MT) 15-25 mg/hafta, leflunomid (LEF) 20 mg/sut, sulfasalazin (SULF) 1-2 g/sut; 52 (94,5%) bemorga nosteroid yallig'lanishga qarshi dorilar (NYAQD) ham buyurilgan, "talabga ko'ra": diklofenak 75-150 mg/sut, atseklofenak 200 mg/sut, meloksikam 7,5-15 mg/sut, nimesulid 200-400 mg/sut, selekoksib 200 mg/sut, etorikoksib 60-90 mg/sut va 13 (23,6%) - glyukokortikoidlar (GK): metilprednizolon (MP) 4-8 mg/sut.

1- (asosiy) guruhdagi 25 nafar bemor statsionar bosqichda ta'lim dasturi bo'yicha o'qitildi. 2- (nazorat) guruhdagi 20 nafar bemor faqat medikamentoz terapiya olgan. Ikkala guruhdagi bemorlar yoshi, jinsi, RA davomiyligi va faolligi, rentgenologik bosqichi, funksional yetishmovchiligi va dori terapiyasi bo'yicha statistik jihatdan sezilarli farqlarga ega emas edilar ($p>0,05$).

Ta'lim dasturiga kiritish uchun biz bemorlar uchun xalqaro T2T dasturi tamoyillari va tavsiyalarining validatsiyasini o'tkazdik, bu bemorlar va revmatologning davolash maqsadlari va strategiyasi bo'yicha birgalikda qaror qabul qilish imkoniyatini ta'minlaydi [27, 28]. Guruhli o'qitish Samarqand davlat tibbiyot universiteti Rehabilitologiya va sport tibbiyoti ITI da statsionar davolanish davridagi bemorlarda o'tkazildi. "Salomatlik maktabi" har biri 90 daqiqadan davom etadigan 4 kunlik guruh mashg'ulotlaridan iborat edi. Barcha ma'lumotlar zamonaviy klinik tavsiyalarga, meta-tahlil ma'lumotlariga, randomizatsiyalangan klinik tadqiqotlarga asoslangan va ushbu muammolar bo'yicha yetakchi mutaxassislardan iborat ko'p tarmoqli jamoa tomonidan taqdim etilgan. O'qitishdan so'ng bemorlar RA diagnostikasi, davolashning asosiy jihatlari, ratsional ovqatlanish bo'yicha ko'rsatmalar va mashqlar majmualari haqida ma'lumot beruvchi uslubiy qo'llanmani olishdi.

Barcha bemorlar bitta protokol bo'yicha tekshirildi: dastlab kasalxonaga yotqizilganda va ambulatoriya bosqichida tashrif buyurilganda shifokorga 3 va 6 oydan keyin. Og'riqli (OBS) va shishgan (SHBS) bo'g'imlar soni baholandi. Bo'g'imlardagi og'riqning ifodalanganligi bemorning bahosi bo'yicha og'riqning 100 millimetrli vizual analog shkalasi (VASH) bo'yicha aniqlandi. RA faolligi DAS28 indeksi yordamida baholandi; terapiyaga javob - EULAR (DAS28) mezonlari bo'yicha. Laborator ko'rsatkichlar aniqlandi: ECHT, C-RONing qon zardobidagi konsentratsiyasi. Salomatlik holati indeksi Stenford sog'liqni baholash so'rovnomasi (HAQ) yordamida o'rganildi; hayot sifati - ko'p o'lchovli sog'liqni baholash so'rovnomasi - MDHAQ (R798-NP2), Rheumatology Assessment Patient Index Data (RAPID3) hisoblab chiqildi.

Tadqiqot natijalari. Dastlab 1- va 2- (nazorat) guruhlar medikamentoz terapiyadan foydalanish profili bo'yicha statistik jihatdan farq qilmadi ($p>0,05$). 6 oydan so'ng 1-guruhdagi 11 (44,0%) bemor sintetik YAKNDVning yetarlicha samarador emasligi sababli gen-muhandislik biologik preparatlarini (GIBP) qabul qila boshladilar: infliksimab (3 mg/kg vena ichiga tomchilab, 2 va 4 haftadan keyin, keyin har 8 haftada), adalimumab (40 mg teri ostiga 2 haftada 1 marta) yoki abatasept (750 mg vena ichiga tomchilab 4 haftada 1 marta) MT (20-25 mg/hafta) bilan birgalikda. 6 oy davomida GIBPga bo'lgan ehtiyoj bo'yicha 1- va 2-guruhlar o'rtasida sezilarli farq yo'q edi ($p>0,05$). 6 oydan so'ng, dastlab YAQNDV qabul qilgan 1-guruhdagi bemorlarning 30,4% ($p<0,05$) da ularni bekor qilishga muvaffaq bo'lindi va ushbu dorilar qabul qilindi.

O'qitishdan 6 oy o'tgach, ushbu ko'rsatkich bo'yicha nazorat guruhi bilan solishtirganda sezilarli farq ($p<0,05$) mavjud edi. 1-guruhda GK qabul qilish dastlabki darajaga nisbatan 71,4% ga ($p<0,01$) kamaydi, ammo nazorat guruhi bilan sezilarli farq kuzatilmadi ($p>0,05$).

Dastlab, 1-guruhda dori-darmonsiz davolash usullariga sodiqlik past edi. Ushbu guruhdagi bemorlarning atigi 4,0% to'g'ri funksional stereotipni shakllantirish usullari (bo'g'imlarni himoya qilish usullari) bilan to'liq va 8,0% qisman tanish edi. O'qitishdan 3 oy o'tgach, barcha 4 ta tavsiyaga amal qilgan 1-guruh bemorlarining ulushi 52,0% ni tashkil etdi (dastlabki darajaga nisbatan 13,0 baravar oshdi; $p<0,01$), qisman rioya qilganlar esa 32,0% ni tashkil etdi (o'sdi), dastlabki ko'rsatkichga nisbatan 4,0 marta; $p<0,01$).

6 oydan so'ng bunday bemorlar soni 40,0% (dastlabki ko'rsatkichdan 10,0 marta ko'p; $p<0,01$) va 24,0% (dastlabki ko'rsatkichdan 3,0 marta ko'p; $p<0,01$) gacha kamaydi. 3 va 6 oydan so'ng ushbu sifat belgilari bo'yicha 1- va 2-guruhlar o'rtasida sezilarli farqlar ($p<0,01$) kuzatildi.

Dastlab, 1-guruhda bilak-kaft bo'g'imi ortezlarini qo'llashga moyillik 16,0%, tizza bo'g'imlari - 24%, individual steleklar - 28,0% ni tashkil etdi. O'qitishdan 3 oy o'tgach, bilak bo'g'imi ortezlari va tizza ortezlaridan foydalangan bemorlar mos ravishda 32,0% ni tashkil etdi, ya'ni ularning soni dastlabki ko'rsatkichlarga nisbatan 2,0 baravar ($p<0,01$) va 33,3% ga ($p<0,05$) oshdi, ortopedik ortezlardan foyda-

langanlar esa 48% yoki dastlabki ko'rsatkichlarga nisbatan 71,4% ga oshdi ($p<0,01$). 3 oydan keyin 1- va 2-guruhlar o'rtasida sezilarli farqlar faqat steleklarni qo'llashda kuzatildi ($p<0,05$). 6 oydan so'ng 1-guruhda 28,0% bemorlarda bilak-kaft bo'g'imi ortezlari qo'llanildi (ko'rsatkich 75,0% ga oshdi; $p<0,01$), tizza bo'g'imlari 36,0% (50,0% ga oshdi; $p<0,01$), tizza bo'g'imlari 44,0% (57,1% ga oshdi; $p<0,01$) qo'llanildi. 6 oydan so'ng bilak-kaft bo'g'imi va tizza ortezlaridan foydalanish bo'yicha 1- va 2-guruhlar o'rtasida sezilarli farqlar kuzatildi ($p<0,05$).

O'qitishdan oldin 1-guruhda jismoniy faollikning past darajasi kuzatildi. 1-guruhdagi bemorlarning atigi 16,0% haftasiga 45 daqiqa ≥ 3 marta jismoniy mashqlarni bajargan, 76,0% esa jismoniy mashqlar bilan umuman shug'ullanmagan. 3 oydan so'ng haftasiga ≥ 3 marta 45 daqiqadan DJT bilan shug'ullanuvchi bemorlar soni 4,0 baravar oshdi ($p<0,01$) va 64,0% ni tashkil etdi, muntazam mashg'ulotlarning umuman yo'qligi esa faqat 16,0% bemorlarda kuzatildi (dastlabki qiymatdan 4,75 baravar past; $p<0,01$). 3 oydan keyin ushbu belgilar bo'yicha 1- va 2-guruhlar o'rtasida sezilarli farqlar qayd etildi ($p<0,05$). 6 oydan so'ng haftasiga ≥ 3 marta 45 daqiqadan jismoniy mashqlar bajargan 1-guruh bemorlari soni dastlabki ko'rsatkichdan (52,0%) 3,25 baravar ($p<0,01$) ko'p bo'lgan bo'lsa, jismoniy mashqlar bilan umuman shug'ullanmagan bemorlar soni dastlabki ko'rsatkichdan (32,0%) 2,38 baravar ($p<0,01$) kam bo'lgan. 6 oydan so'ng ushbu ko'rsatkichlar bo'yicha 1-guruh va nazorat guruhi o'rtasidagi farqlar ishonchliligi qoldi ($p<0,05$).

Shunday qilib, 1-guruh bemorlarida nomedikamentoz davolash usullaridan foydalanishda komplayentlikning sezilarli darajada oshishi kuzatildi. Nofarmakologik usullarga eng yaxshi rioya qilish ta'lim dasturida ishtirok etganidan 3 oy o'tgach kuzatildi, 6-oyga kelib o'rganish ta'sirining biroz pasayishi sodir bo'ldi (rasmga qarang). Ushbu ma'lumotlar "Salomatlik maktablari"ni muntazam ravishda o'tkazish zarurligini ko'rsatadi.

1-jadval

RAga chalingan bemorlarda klinik-laborator ko'rsatkichlar dinamikasi ($M\pm$)

Ko'rsatkich	Dastlab		3 oydan keyin		6 oydan keyin	
	1-guruh	2-guruh (nazorat guruhi)	1-guruh	2-guruh (nazorat guruhi)	1-guruh	2-guruh (nazorat guruhi)
CHSB	8,5 \pm 4,5	7,9 \pm 4,7	4,2 \pm 1,9*	4,8 \pm 2,6*	3,2 \pm 1,8*#	4,5 \pm 1,5*
CHPS	5,5 \pm 3,8	5,0 \pm 3,3	3,6 \pm 1,8*	3,1 \pm 2,1*	2,8 \pm 1,5*#	3,6 \pm 2,4
ECHT, mm/s	7 \pm 11,2 16	24,5 \pm 15,2	24,3 \pm 4,6*	14,3 \pm 9,3*	13,3 \pm 4,2*	15,2 \pm 10,6*
SRO, mg/l	14,1 \pm 6,8	12,7 \pm 6,3	8,9 \pm 4,6*	10,3 \pm 6,5	8,5 \pm 4,4*	8,6 \pm 5,7*
VASH bo'yicha og'riq, mm	60,4 \pm 19,6	58,9 \pm 20,3	8,3 \pm 14,2*#	36,8 \pm 19,4*	26,1 \pm 10,5*#	35,4 \pm 21,2*
DAS28, ball	48 \pm 1,39 3,	4,44 \pm 1,52	4,41 \pm 1,47*	3,69 \pm 1,38*	3,13 \pm 0,92*	3,59 \pm 1,24*
HAQ, ballar	31 \pm 0,65 0	1,40 \pm 0,35	1,77 \pm 0,45*	0,87 \pm 0,52*	0,72 \pm 0,36*#	0,91 \pm 0,48*
RAPID3, ballar	11,03 \pm 5,32	10,25 \pm 6,47	7,79 \pm 2,91*	8,28 \pm 4,52*	6,12 \pm 2,77*#	7,89 \pm 3,87*

Eslatma. * - kichik guruh ichidagi dastlabki ma'lumotlarga nisbatan farqlarning ishonchliligi; # - nazorat guruhi bilan farqlarning ishonchliligi, $p<0,05$.

3 oydan so'ng 1-guruhdagi 20 nafar (80,0%) bemor kuzatuv ostida qoldi. 16 nafar bemor haftasiga ≥ 3 marta 45 daqiqadan DJT bilan shug'ullangan, ulardan 13 nafari to'g'ri funksional stereotipni shakllantirish bo'yicha barcha 4 ta tavsiyani to'liq va 3 nafari qisman bajargan. Qolgan 4 nafar bemor haftasiga 2 marta 45 daqiqadan DJT bilan shug'ullangan va harakat stereotipini o'zgartirish bo'yicha 2-3 ta tavsiyani bajargan. 20 nafar bemorning barchasida ortezlashga sodiqlik to'liq edi. 3 oydan so'ng 5 nafar bemor tadqiqotdan chetlashtirildi. 6 oydan so'ng 1-guruhdagi 16 (64,0%) bemor kuzatuv ostida qoldi. 13 nafar bemor muntazam ravishda haftasiga 3 marta 45 daqiqadan DJT bilan shug'ullangan, ulardan 9 nafari to'g'ri funksional stereotipni shakllantirish usullariga to'liq va 4 nafari qisman sodiq bo'lgan.

O'qitishdan 3 oy o'tgach, 1-guruhda TJS 50,6% ga ($p<0,01$), TJS 34,5% ga ($p<0,05$), ECHT 33,5% ga ($p<0,05$), SRO 36,9% ga kamaydi ($p<0,05$; 3 oydan so'ng ushbu ko'rsatkichlar bo'yicha 1- va 2-guruhlar o'rtasida statistik jihatdan ahamiyatli farqlar kuzatilmadi ($p>0,05$). 6 oydan so'ng 1-guruhda TTS 62,4% ($p<0,01$), TTS 49,1% ($p<0,01$), ECHT 45,7% ($p<0,01$), SRO 39,7% ga kamaydi ($p<0,05$). 6 oydan keyin

nazorat guruhi bilan sezilarli farqlar faqat CHSB va CHSB ($p < 0,05$) bo'yicha qayd etildi, laboratoriya ko'rsatkichlari (ECHT va C.-RO) bo'yicha guruhlar o'rtasida sezilarli farqlar yo'q edi ($p > 0,05$).

Ta'lim dasturida ishtirok etganidan 3 oy o'tgach, 1-guruhda VASH bo'yicha og'riq nazorat guruhidagi ko'rsatkichlarga nisbatan 53,1% ga ($p < 0,01$), 6 oydan keyin - 56,8% ga ($p < 0,01$) kamaydi ($p < 0,05$). 3 oydan keyin 1-guruhda DAS28 indeksi $1,03 \pm 0,26$ ballga yoki 23,2% ga ($p < 0,05$), 6 oydan keyin - $1,31 \pm 0,35$ ballga yoki 29,5% ga ($p < 0,05$) kamaydi. 1-guruh va nazorat guruhi o'rtasida 3 va 6 oydan keyin DAS28 bo'yicha sezilarli farqlar aniqlanmadi ($p > 0,05$). Biroq, 6 oydan so'ng 1-guruhdagi bemorlarning aksariyatida DAS28 bo'yicha RANing past faolligi kuzatildi: 62,5% ga nisbatan 36,7% da. nazorat guruhida ($p < 0,05$) va ko'pincha EULAR mezonlari bo'yicha davolanishga yaxshi javob qayd etildi: 56,3% nazorat guruhidagi 40,0% ga nisbatan ($p < 0,05$).

"Salomatlik maktabi"da o'qishdan 3 oy o'tgach, 1-guruhda HAQ $0,61 \pm 0,27$ ballga yoki 43,6% ga ($p < 0,05$), 6 oydan keyin - $0,68 \pm 0,34$ ballga yoki 48,6% ga ($p < 0,05$) kamaydi. Ta'lim dasturida ishtirok etganidan 3 oy o'tgach, 1-guruhda RAPID3 $3,24 \pm 0,88$ ballga yoki 29,4% ga ($p < 0,05$), 6 oydan keyin - $4,91 \pm 0,92$ ballga yoki 44,5% ga ($p < 0,01$) kamaydi. HAQ va RAPID3 indeksleri bo'yicha 1-guruh va nazorat guruhi o'rtasida sezilarli farqlar faqat 6 oydan keyin mavjud bo'ldi ($p < 0,05$).

Muhokama. Olingan natijalar ko'plab tadqiqotlar ma'lumotlariga mos keladi, ular shuni ko'rsatdiki, ta'lim dasturlari RA haqidagi bilim darajasini, bemorlarning o'z-o'zini samaradorligini, kasallik ustidan o'z-o'zini nazorat qilish qobiliyatini, ijtimoiy moslashuvni, bo'g'imlarni himoya qilish strategiyalariga sodiqlikni oshiradi, yurak-qon tomir kasalliklari xavfini kamaytirishga, to'g'ri xulq-atvor stereotipini ishlab chiqishga, yordamchi maishiy moslashuvchan uskunalar va ortezlardan foydalanishga, muntazam ravishda DJT bilan shug'ullanishga yordam beradi [16-22].

Shunday qilib, RANing erta bosqichida bemorlarning individual ehtiyojlariga yo'naltirilgan, kasallik, uning rivojlanish omillari, davolash maqsadlari va strategiyasi to'g'risida to'g'ri tasavvurni shakllantiradigan, uni samarali nazorat qilish imkonini beradigan ko'nikma va malakalarni rivojlantiradigan va davolashning dori-darmonsiz usullariga uzoq muddatli sodiqlikni ta'minlaydigan biz tomonimizdan ishlab chiqilgan metodika bo'yicha tuzilgan ta'lim dasturi bo'yicha bemorlarni o'qitishni ta'minlash zarur. Ta'lim dasturi RA bilan og'riq bemorlarga kasallik bilan kurashishning kundalik strategiyasini shakllantirish uchun zarur mexanizmlar va vositalarni taqdim etadi. Bularning barchasi bemorlarning hayot sifatini va keyinchalik ijtimoiy moslashuvini sezilarli darajada yaxshilaydi.

Adabiyotlar ro'yxati:

1. Fayzrakhmanova, G. M., Akhtyamov, I. F., Chikaev, V. F., Fasakhov, R. R., & Slastnikova, E. S. (2015). Postoperative rehabilitation of patients with rheumatoid arthritis (literature review). *Bulletin of Contemporary Clinical Medicine*, 8 (Supplement 1), 153-159. (Russ)
2. Shynykulova, Zh. A. (2013). Rheumatoid arthritis. *Bulletin of the Kazakh National Medical University*, (3-2), 62-64. (Russ)
3. Shynykulova, J., & Arthritis, R. Rheumatoid arthritis is a systemic disease of connective tissue with predominantly small joint involvement in the form of erosive-destructive polyarthritis of unknown etiology with complex autoimmune pathogenesis. The disease is characterized by high disability (70%), which occurs quite early. The main causes of death from the disease are infectious complications and renal failure. Keywords: rheumatoid arthritis, rheumatism, osteoarthritis, systemic connective tissue diseases. (Russ)
4. Babayeva, A. R., Kalinina, E. V., & Karateev, D. E. (2016). Tophacitinib in the baseline therapy of rheumatoid arthritis: personal clinical experience. *Medical Council*, (8), 92-98. (Russ)
5. Chichasova, N. V. (2019). Tofacitinib: effectiveness and safety during long-term use. *Medical Council*, (1), 64-71. (Russ)
6. Khudoykulova, F. V. (2024). The importance of diet therapy and physical activity in the treatment of non-alcoholic fatty liver disease. *Science and Education*, 5(9), 54-63. (Uzb)
7. Khudoykulova, F. V., & Kalonov, S. S. (2024). Assessment of bile acid circulation in the liver and intestines in non-alcoholic fatty liver disease. *Science and Education*, 5(3), 125-133. (Uzb)
8. Matmurodov R., Egamova M. Evaluation of clinical aspects of rehabilitation of children with cerebral palsy // *Journal of the Neurological Sciences*. – 2023. – T. 455.
9. Khudoykulova, F. V. (2024). Assessment of the effectiveness of diet therapy with the addition of a special food product in the treatment of non-alcoholic steatohepatitis. *Science and Education*, 5(9), 38-53. (Uzb)
10. Karateev, D. E. (2013). Kinase inhibitors in rheumatoid arthritis: reality and prospects. *Medical Council*, (12), 90-96. (Russ)
11. Khudoykulova, F. V. (2024). Diagnosis of non-alcoholic fatty liver disease. *Science and Education*, 5(9), 64-72. (Uzb)
12. Karateev, D. E., Luchihina, E. L., & Misiuk, A. S. (2017). Russian and International Experi-

ence in Using the Yanus-Kinaz Inhibitor for Rheumatoid Arthritis. *Medical Council*, (10), 87-92. (Russ)

13. Demidova, N. V., Luchixina, E. L., & Karateev, D. E. (2016). Pronounced and rapid therapeutic effect of tofacitinib in combination with subcutaneous methotrexate in a patient with rheumatoid arthritis, having unfavorable prognostic factors, resistant to standard basic agents and genetically engineered biological preparations (clinical case). *Modern Rheumatology*, 10 (1), 37-40. (Russ)

14. A., Samigullina, R. R., & Gaidukova, I. Z. (2018). The role of tofacitinib in the treatment strategy for rheumatoid arthritis. *Scientific and Practical Rheumatology*, 56 (2), 152-156. (Russ)

15. Sizova, L. V. (2013). Modern concepts of early rheumatoid arthritis pharmacotherapy. *Orenburg Medical Herald*, 1 (2), 48-54. (Russ)

16. Alimov, A. V., & Shomuradova, Sh. (2016). Main directions of treatment of juvenile rheumatoid arthritis (a brief overview of literature). *Bulletin of New Medical Technologies*, 23 (4), 343-348. (Russ)

17. Erdes, Sh. F., Dubinina, T. V., Lapshina, S. A., Myasoutova, L. I., & Abdulganiyeva, D. I. (2015). Modern principles of drug therapy for ankylosing spondylitis. *Practical Medicine*, (4-2 (89)), 181-185. (Russ)

18. Liza, A. M., Olunin, Yu. A., & Gordeev, A. V. (2020). Assessment of the status of rheumatoid arthritis patients. Current trends. *Contemporary Rheumatology*, 14 (2), 7-13. (Russ)

19. Rybakova, V. V., Olyunin, Yu. A., Likhacheva, E. V., & Nasonov, E. L. (2020). Indicators of rheumatoid arthritis activity. Connection with the patient's psychological status. *Contemporary Rheumatology*, 14 (2), 27-34. (Russ)

20. Olunin, Yu. A. (2019). Pain assessment in rheumatoid arthritis. Practical significance. *Contem-*

porary Rheumatology, 13 (1), 121-128. (Russ)

21. Karateev, A. E., & Nasonov, E. L. (2019). Chronic pain and central sensitization in immunoinflammatory rheumatic diseases: pathogenesis, clinical manifestations, possibility of using targeted basic anti-inflammatory drugs. *Scientific and Practical Rheumatology*, 57 (2), 197-209. (Russ)

22. Fatel ECS, Rosa FT, Simao ANC, Dichi I. Adipokines in rheumatoid arthritis. *AdvRheumatol*. 2018 Aug 15;58(1):25. doi: 10.1186/s42358-018-0026-8

23. E.L. Nasonov, editor. Russian clinical recommendations. *Rheumatology*. Moscow: GEOTAR-Media; 2017. 446 p. [Nasonov EL, editor. Russian clinical recommendations. *Rheumatology* [Russian clinical guidelines. *Rheumatology*]. Moscow: GEOTAR-Media; 2017. 446 p. (In Russian)]. ISBN 9785-9704-4261-6.

24. Orlova, E. V., & Karateev, D. E. (2016). Effectiveness of orthography in the rehabilitation of patients with rheumatoid arthritis. *Modern Rheumatology*, 10 (3), 11-22. (Russ)

25. Orlova, E. V., & Karateev, D. E. (2014). Effectiveness of training patients with rheumatoid arthritis in the early stages of the disease. *Modern Rheumatology*, (4), 25-32. (Russ)

26. Orlova, E. V., Denisov, L. N., Arsenov, A. O., & Karateev, D. E. (2012). Assessment of rheumatoid arthritis patients' adherence to pharmacological and non-drug treatment methods and its dynamics under the influence of the educational program. *Scientific and Practical Rheumatology*, (3 (52)), 68-74. (Russ)

27. Orlova, E. V., Karateev, D. E., & Kochetkov, A. V. (2013). Comprehensive rehabilitation of patients with early rheumatoid arthritis: results of a 6-month program. *Scientific and Practical Rheumatology*, 51 (4), 398-406. (Russ)